

TABIY DORI VOSITALARININGSINTETIK DORI VOSITALARIDAN FARQI

Numanova Dilnora

Qo'qon universiteti Andijon filliali

Tibbiyot fakulteti farmatsiya yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15533238>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiiy va sintetik dorilarning o'zaro farqlari, afzalliklari hamda kamchiliklari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek ushbu ikki turdagi dorilarning inson organizmiga ta'siri, nojo'ya ta'sirlari, dozalash aniqligi va ilmiy asoslanganligi jihatidan solishtirma tahlil keltirilgan. Misollar, statistik ma'lumotlar va ilmiy manbalar asosida mavzuning dolzarbligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy dorilar, sintetik dorilar, farmakologiya, xalq tabobati, klinik sinovlar, dori ta'siri, nojo'ya holatlar.

Insoniyat qadim zamonlardan beri kasalliklarga qarshi kurashishda tabiatdan olingan moddalar — o'simliklar, hayvonlar va minerallarga asoslangan dorilardan foydalanib kelgan. Vaqt o'tishi bilan ilm-fan rivojlangani sari dorilar ishlab chiqarish sohasida yangi kashfiyot va yangiliklar paydo bo'ldi. Buni ortidan sintetik, ya'ni sun'iy yo'l bilan olinadigan dorilar paydo bo'ldi. Hozirgi zamon tibbiyotida har ikki turdagi dori vositalari keng qo'llaniladi.

Bugungi kunda dori vositalarining sifati, xavfsizligi va samaradorligi tibbiyot va farmakologiya sohasida eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kimyoviy dorilarning uzoq muddatli nojo'ya ta'sirlari, organizmga so'rilishi va ayrim hollarda qaramlikka olib kelishi odamlarni yana tabiiy dorilarga ehtiyoji va qiziqishi oshmoqda. Shu bilan birga, xalq tabobatida keng qo'llanilayotgan tabiiy vositalarning ilmiy asoslanganligini tekshirish, ularni zamonaviy tibbiyot bilan uyg'unlashtirish zarurati tug'ilmoqda. Mavzuning dolzarbligi shundaki, bu ikki turdagi dori vositalarining farqlarini chuqur o'rganish — kelajakda ekologik xavfsiz, samarali va inson salomatligiga mos dori vositalarini tanlashda muhim omil bo'la oladi.

Tabiiy dorilar – bu hayvonlar, o'simliklar, mikroorganizmlar yoki minerallardan tabiiy holatda olinadigan dori vositalaridir. Masalan, romashka, zanjabil, qora sedana (nigella sativa), asal, propolis va boshqalar qadimdan xalq tabobatida ishlatilgan. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: Yaxshi o'zlashtirilishi: tabiiy moddalarning inson organizmiga mosligi yuqori bo'lishi mumkin. Kamroq nojo'ya ta'sirlar: ko'pincha tabiiy dorilar tanaga yengilroq ta'sir qiladi. Ko'p yo'nalishli ta'sir: ba'zida bir dorining bir necha foydali xususiyatlari bo'ladi (masalan, immunitetni oshiruvchi va yallig'lanishga qarshi). Sababi, tabiiy dorilar, ayniqsa o'simliklardan tayyorlangan preparatlar, ko'plab faol moddalarni o'z ichiga oladi. Bu moddalar organizmda bir nechta biologik yo'llarga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni ular ko'p yo'nalishli ta'sirga ega. Bu xususiyat ularni murakkab kasalliklarni davolashda foydali qiladi, chunki ular bir vaqtning o'zida bir nechta patologik jarayonlarga ta'sir eta oladi. Ko'plab ilmiy tadqiqotlar tabiiy dorilarning ko'p yo'nalishli ta'sirini tasdiqlaydi. Masalan, ba'zi o'simliklar ekstraktlari neyrodegenerativ kasalliklarda bir nechta patologik omillarga bir vaqtning o'zida ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Bu ularning antioksidant, yallig'lanishga qarshi va neyrohimoya xususiyatlariga bog'liq.

Xitoy an'anaviy tibbiyotida yurak xastaliklarini davolashda ishlatiladigan QiShenYiQi (QSYQ) preparati ustida o'tkazilgan tadqiqotda, uning ko'p yo'nalishli ta'siri o'rganilgan. Tadqiqotda QSYQ tarkibidagi faol moddalar yurak infarkti modelidagi kalamushlarda 55 ta

potentsial genetik nishonlarga ta'sir ko'rsatgani aniqlangan. Bu moddalar yallig'lanishga qarshi va antioksidant ta'sirlarga ega bo'lib, yurak kasalliklarida foydali bo'lishi mumkin. Yana bir o'tkazilgan tadqiqotda Selaginella o'simligidan olingan tabiiy birikmalar Altsgeymer kasalligiga qarshi ko'p yo'nalishli ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aniqlangan. Tadqiqotda ushbu o'simlik ekstrakti xotirani yaxshilash, BACE1 va MAO-B fermentlarini inhibitsiya qilish kabi bir nechta yo'llar orqali neyrohimoya ta'sirini ko'rsatgan.

Biroq, tabiiy dorilarning ham kamchiliklari mavjud: aniq dozalashning qiyinligi, sekin ta'sir ko'rsatishi, va ayrim hollarda allergik reaksiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Quyida shularni ko'rib chiqamiz:

Tabiiy dorilar tarkibidagi faol moddalar miqdori o'simlikning turi, yetishtirish sharoiti, yig'ish va saqlash usuliga qarab o'zgarib turadi. Bu esa preparatning ta'sir kuchi va xavfsizligida farq paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Masalan, Aynan bir o'simlik ekstrakti ikki xil hududda yig'ilganda, undagi alkaloid yoki flavonoid miqdori sezilarli farq qilishi mumkin. Bu dozalashda noaniqlik tug'diradi. Yana, ilmiy asoslanganlik darajasi past bo'lishi mumkin. Ko'plab tabiiy dorilar ming yillik tajribaga asoslangan bo'lsa-da, ularning zamonaviy klinik tadqiqotlar bilan to'liq isbotlanmaganligi muammo bo'lishi mumkin. Masalan, ginkgo biloba xotirani yaxshilashi aytiladi, lekin klinik sinovlar har doim bu effektни tasdiqlamagan. Bundan tashqari, Sintetik dorilarda aniq doza va ta'sir mexanizmi mavjud bo'ladi, tabiiy dorilarda esa bu jihatlar ko'pincha noaniq. Bir piyola romashka choyi bilan romashkadan tayyorlangan ekstrakt kapsulasi orasida ta'sir kuchi jihatidan katta farq bo'lishi mumkin.

Sintetik dorilar — bu laboratoriya sharoitida kimyoviy usullar orqali sun'iy ravishda yaratilgan farmatsevtik moddalardir. Ular odatda tabiiy moddalarning tuzilmasi asosida modifikatsiya qilinadi yoki butunlay yangi tuzilmalar sifatida yaratiladi. Aspirin, parasetamol, antibiotiklar, antidepresantlar – bularning barchasi sintetik dorilarga kiradi. JSST ning habarlariga ko'ra dori bozoridagi eng ko'p ishlatiladigan 100 ta dori vositasining qariyb 80% dan ortig'i sintetik dori hisoblanadi. Ularning tarkibi oldindan belgilangan bo'ladi. Har bir doza miqdori aniqligi bilan farqlanadi. Bu dorilar yuqori darajada standartlashtirilgan bo'lib, har bir ishlab chiqarilgan partiyasi bir xil sifat, tarkib va ta'sirga ega bo'ladi. Shuning uchun ulardan foydalanishda dozani aniq belgilash, ta'sirni nazorat qilish va natijani kutish osonlashadi. Sintetik dorilar odatda tez va kuchli terapevtik ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun ular og'ir yoki shoshilinch holatlardagi kasalliklarda keng qo'llaniladi. Masalan, infeksiyalar, yurak-qon tomir kasalliklari, og'riq sindromlari va surunkali kasalliklar uchun mo'ljallangan ko'plab dorilar sintetik hisoblanadi. Sintetik dorilar keng ko'lamlı klinik tadqiqotlar orqali xavfsizligi, samaradorligi va dozasi aniqlanadi. Ular DJSS (JSST), FDA yoki boshqa tibbiy idoralar tomonidan tasdiqlanadi.

Shu bilan birga, sintetik dorilarning ayrim salbiy jihatlari ham mavjud. Ular ko'proq yon ta'sirga ega bo'lishi mumkin, ayniqsa uzoq muddatli qabulda allergik reaksiyalar, ichki a'zolarga zarar yoki dori qaramligi keltirib chiqarishi ehtimoli bor. Narxi esa ba'zida yuqori bo'lishi mumkin, chunki ularning ishlab chiqarish jarayoni murakkab texnologiyalarga asoslanadi. So'nggi yillarda sintetik dori vositalari, ayniqsa ularning nojo'ya ta'sirlari va noto'g'ri qo'llanish oqibatları global sog'liqni saqlash tizimida jiddiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ayrim sintetik dorilar, xususan opioidlar (fentanil, morfin, tramadol) yoki psixostimulyatorlar (masalan, amfetamin), noto'g'ri yoki nazoratsiz iste'mol qilinganda organizmda psixologik va jismoniy qaramlik rivojlanishiga sabab bo'ladi. 2022-yilda AQShda 107,941 ta dori vositalari bilan bog'liq o'lim holati qayd etilgan bo'lib, ularning 70% dan

ortig'i kuchli sintetik opioidlar bilan bog'liq edi (fentanil asosiy sababchi). Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili yuz minglab insonlar noto'g'ri foydalanilgan sintetik dori vositalari tufayli sog'lig'idan jiddiy zarar ko'radi. Bunday holatlar aksariyat hollarda qaramlik yoki noto'g'ri dozalash bilan bog'liq bo'ladi. Shunga qaramasdan, ularning ta'sir kuchi, ishonchliligi va aniq nazorat qilinadigan xususiyatlari sababli hozirgi tibbiyotda keng qo'llaniladi.

Quyidagi jadvalda tabiiy va sintetik dorilar asosiy mezonlar bo'yicha taqqoslab ko'rsatilgan bo'lib, ular o'rtasidagi farqlarni tushunishga yordam beradi.

Tabiiy va sintetik dorilarning taqqoslanishi

	Tabiiy dorilar	Sintetik dorilar
Manbasi	O'simlik, hayvon, zamburug' yoki minerallardan olinadi	Kimyoviy laboratoriyalarda sun'iy yo'l bilan sintez qilinadi
Tarkib	Ko'p komponentli, tarkib o'zgaruvchan (muhit, saqlashga bog'liq)	Aniq kimyoviy formula, barqaror va standartlashtirilgan
Dozalash aniqligi	Noaniq, doimiy nazorat qilish talab qilinadi	Aniq va nazorat ostida
Ta'sir kuchi va tezligi	Sekin va asta ta'sir qiladi, ko'pincha uzoq muddatli foydalanish kerak	Tez ta'sir qiladi, simptomlarni qisqa muddatda yengillashtiradi
Yon ta'sirlar	Odatda kam, lekin allergik yoki o'zaro ta'sir ehtimoli mavjud	Ko'proq va aniq qayd etilgan, ayrim hollarda og'ir bo'lishi mumkin
Ilmiy asoslanganlik	Ba'zilar asriy tajribalarga tayanadi, lekin ilmiy isbotlar yetarli emas	Keng ko'lamlilik klinik sinovlar bilan isbotlangan
Narxi	Ko'pincha arzonroq (lekin sifatga qarab o'zgaradi)	Yuqori texnologiyalarga asoslanganligi sababli qimmatroq bo'lishi mumkin
Tadbiq doirasi	Profilaktika, yengil kasalliklarda ko'proq qo'llaniladi	Og'ir kasalliklar, yuqumli kasalliklar va tezkor tibbiy yordamda keng qo'llaniladi
Qonuniy nazorat	Har doim ham qat'iy tartibda nazorat qilinmaydi (xususan, bioqo'shimchalar)	Farmatsevtika qonunlariga qat'iy bo'ysunadi (FDA, WHO, EMA nazorati ostida)

Tabiiy va sintetik dorilar zamonaviy tibbiyotda muhim o'rin tutadi. Har ikkala turdagi dorilarning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud bo'lib, ularni bir-biriga qarama-qarshi qo'yish ilmiy jihatdan to'g'ri yondashuv emas. Tabiiy dorilar ko'pincha ko'p yo'nalishli, nisbatan yengil ta'sirga ega bo'lsa-da, ularning dozalashdagi aniqlik darajasi past va ilmiy isboti yetarli bo'lmagan hollari mavjud. Sintetik dorilar esa aniq formulaga ega, klinik sinovlardan o'tgan bo'lib, kuchli ta'sirga ega, biroq ular ham ayrim yon ta'sirlar va uzoq muddatli xavflar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Fikrimcha, odamlar ko'pincha "tabiiy" degan so'zni avtomatik tarzda "xavfsiz" deb qabul qilishadi. Ammo bu har doim ham to'g'ri emas. Shuning uchun har qanday dorini ishlatishda ilmiy asoslanganlik va shifokor maslahatiga tayanish eng to'g'ri yondashuv bo'ladi. Tabiiy va sintetik dorilarni qarama-qarshi qo'yish emas, ularni muvozanatda ishlatishni o'rganish muhim. Har birining o'z o'rnini bor. Shaxsiy

tajribamda yengil shamollashda o'simlik choylari foydali bo'lsa, og'ir holatlarda sintetik dorilarning ahamiyati beqiyos ekanini ko'rganman. Ushbu maqolada keltirilgan tahlillar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, dori vositalaridan foydalanishda yondashuv har tomonlama — ilmiy, klinik va individual holatlarga mos tarzda bo'lishi lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Wang X. et al. Multi-target mechanisms of QiShenYiQi for myocardial infarction based on network pharmacology. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24817581/>
2. Huang J. et al. Potential multi-target treatment of Alzheimer's disease using Selaginella. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00539/full>
3. Kongkaew, C., Phan, D. T. A., Janusorn, P., & Mongkhon, P. (2024). Estimating Adverse Events Associated With Herbal Medicines Using Pharmacovigilance Databases: Systematic Review and Meta-Analysis. *JMIR Public Health and Surveillance*, 10(1), e63808. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39208414/>
4. Gafner S. (2020). Challenges in ensuring quality of herbal dietary supplements. <https://www.herbalgram.org/resources/herbalgram/issues/127/table-of-contents/hg127-herbquality/>
5. World Health Organization (WHO). WHO Guidelines on Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for Medicinal Plants. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42783>
6. Kongkaew C. et al. (2024). Estimating Adverse Events Associated With Herbal Medicines Using Pharmacovigilance Databases. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39208414/>
7. Gafner, S. (2020). Challenges in ensuring quality of herbal dietary supplements – HerbalGram. <https://www.herbalgram.org/resources/herbalgram/issues/127/table-of-contents/hg127-herbquality>
8. FDA (U.S. Food and Drug Administration). Drug Development and Approval Process. <https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs>
9. WHO Model List of Essential Medicines (2023). <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML-2023.01>